

Apêndice 3: Tabela: Resultados Consolidados do Painel Delphi (Rodada Final)

Código	Variável Latente	Média (R2)	Desvio Padrão
FLX_01	Capacidade de ajustar o mix de produção conforme demanda	4,86	0,36
FLX_02	Facilidade de redirecionar fornecedores e rotas	4,79	0,43
FLX_03	Adaptabilidade do lead time de montagem	4,64	0,61
FLX_04	Disponibilidade de capacidades produtivas alternativas	4,71	0,49
FLX_05	Tempo médio de reconfiguração da planta em caso de interrupção	4,57	0,65
VIS_01	Grau de rastreabilidade dos componentes em trânsito	4,93	0,26
VIS_02	Integração dos sistemas com fornecedores Tier 1 e Tier 2	4,79	0,41
VIS_03	Frequência de atualização de status da cadeia CKD	4,64	0,56
VIS_04	Compartilhamento em tempo real de indicadores logísticos	4,71	0,47
VIS_05	Monitoramento preditivo de gargalos logísticos	4,43	0,69
RED_01	Existência de múltiplos fornecedores homologados por item crítico	4,79	0,38
RED_02	Nível de estoque de segurança em pontos estratégicos	4,86	0,31
RED_03	Presença de contratos contingenciais com parceiros logísticos	4,57	0,60
RED_04	Redundância de equipamentos críticos na produção	4,29	0,74
RED_05	Grau de cobertura geográfica da rede logística	4,50	0,68
AGI_01	Tempo médio de reação a uma falha no abastecimento	4,93	0,26
AGI_02	Eficiência no acionamento de protocolos de emergência	4,71	0,45
AGI_03	Capacidade de aceleração logística no transporte inbound	4,64	0,52
AGI_04	Capacidade de realizar simulações logísticas para decisão rápida	4,71	0,43
AGI_05	Tempo necessário para retomar o nível ótimo de produção após uma interrupção	4,64	0,56
COL_01	Frequência de comitês conjuntos com fornecedores	4,36	0,68
COL_02	Maturidade das alianças estratégicas na cadeia CKD	4,64	0,52
COL_03	Compartilhamento de dados sobre riscos e planos de continuidade	4,57	0,58
COL_04	Programas conjuntos de desenvolvimento de capacidades resilientes	4,64	0,56
COL_05	Acordos contratuais que favorecem resposta conjunta a interrupções	4,50	0,63
COL_06	Nível de confiança mútua e transparência entre os elos da cadeia	4,79	0,42